

SIRDARYO VILOYATIDA TOLANING PISHIB YETILGANINI ANIQLASH USULLARI VA FAN INTEGRATSIYASINI

YANADA RIVOJLANTIRISH.

Qabulov Ibrohim Mamatqul o'g'li
Mamarasulov Eliboy Qaxramon o'g'li
Abdujabborova Madina Zokir qizi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538954>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 21-dekabr 2024 yil

integratsiya, Bek klaster korxonasi, paxta xomashyosi ishlab chiqarish, fan integratsiyasini yanada rivojlantirish, o'lchash usullari, yordamchi qurilmalar, o'lchash usullari, o'lchash shartlari, o'lchashga tayyorlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatida tolaning yetukligini aniqlash usullari va "Bek" klaster korxonasida paxta xomashyosini qayta ishlash jarayoni, ushbu fan integratsiyasini yanada rivojlantirish uchun ko'proq ma'lumotlar va innovatsion usullar taqdim etilgan. qo'llash samaradorligi, ushbu qabul qilingan paxtaning ifloslanish darajasi va namligini aniqlashda qo'llaniladigan tartib, qonun va qoidalar. "Paxta xomashyosini saqlashda tayyorlash punktlarining o'rnini va ahamiyati va saqlash jarayonida sifat nazorati jarayoni" modulidan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va yuqori malakani egallashlariga ko'maklashish.

Pishib yetilganlik koeffitsienti bo'yicha parallel namunalarning natijalari orasidagi ruxsat yetilgan tafovut (usulning yaqinligi) quyidagilardan oshmasligi kerak: -qutblangan yorug'likda ikkita namuna orasida ko'pi bilan -0,1; -to'rtta namuna, maksimum va minimum qiymatlari o'rtasida havo o'tkazuvchanlik bo'yicha, ko'pi bilan - 0,03 yoki LPS-4 shkalasiga nisbatan Pa (mm suv ustuni) da 2,5 %. Pishib etilganlik koeffitsientining sinash natijalari orasidagi ikki turli laboratoriya yoki bir laboratoriyada har xil sharoitda (usulning tiklanishi) olingan ikkita sinash orasidagi ruxsat yetilgan tafovut -0,1 dan oshmasligi kerak.

O'LCHASH USULLARI, YORDAMCHI QURILMALAR.

yoki shunga o'xshash boshqa markadagi tarozi; Tolalarni taxlash uchun qisqich № 1; Tolalarni predmet oynachalarga taxlashda kerakli duxoba qoplangan taxtacha; Tola joylashgan juft oynachalarni qistirish uchun qisqich; Namunaning havo o'tkazuvchanligi bo'yicha pishib yetilganlikni aniqlash 33 LPS-4 qurilmasi; Shkalaning oraliq darajasi 10 mg dan ko'p bo'lmagan, eng katta tortish chegarasi 1 kg gacha, GOST 24104 bo'yicha aniqligi 4-sinfga mansub bo'lgan laboratoriya tarozilari; AX yoki FM-30 tipidagi, yoki boshqa o'xshash markadagi paxta analizatorlari.

Pishib yetilganlikni aniqlash usullarini tekshirish uchun maxsus tartibda tasdiqlangan paxta tolasining standart (etalon) namunalari.

O'LCHASH USULLARI.

Paxta tolasining pishib yetilganligi devor to'qimalari qalinligining o'zgarishida ro'yobga chiqadigan selyuloza to'planishi va g'o'zaning o'sish davrida tola ichki strukturasi o'zgarishi bilan tavsiflanadi.

Pishib yetilganlikni qutblangan yorug'likda aniqlash usuli, qutblangan yorug'likda kesishgan qutblantirgichlarda interferensiy bo'yalishini tolaning ichki tuzilishi va qalinligiga bog'liqligiga asoslanadi.

Pishib yetilganlikni havo o'tkazuvchanlik bo'yicha aniqlash usuli tola qalinligining uni havo o'tkazuvchanligiga bog'liqligiga asoslangan. Bu nisbat seleksion navlar bo'yicha LPS -4 uchun maxsus jadvalda berilgan.

O'LCHASH SHAROITI.

LPS-4 qurilmasida sinashdan aval namunalar GOST 10681 bo'yicha klimatik sharoitda 2 soat saqlanadi. Agar paxta tolasining namligi 6 dan 10 % gacha bo'lsa, shuningdek namlik 6 % dan kam 10 % dan ko'p bo'lgan hollarda LPS-4 qurilmasida o'lchash uchun tasdiqlangan qo'llanmaga muvofiq tuzatma kiritilsa, klimatik sharoitda saqlamasdan tajriba o'tkazishga ruxsat etiladi. Tolaning pishib etilganlik koeffitsientini qutblangan yorug'likda tayyorlash O'zRST 604 va O'zRST 614 ga muvofiq bajariladi.

O'LCHASHNI BAJARISHGA TAYYORGARLIK.

Paxta tolasidan namuna tanlab olish, namuna piltasini sinashga tayyorlash O'zRST 604 va O'zRST 614 ga muvofiq bajariladi.

O'LCHASHLARNI BAJARISH.

Pishib yetilganlikni qutblangan yorug'likda aniqlash usuli. Qutblangan uskunani ikkita vint bilan mikroskopning predmet stoliga shunday mahkamlanadiki, bu holda mikroskop ob'ektivi yuqori qutblantirgich uskunasini markazidan ustida joylashgan bo'lsin. Namuna piligidan 25-30 mg massada taram (shtapel) tayyorlanadi. Taram qora duxobali taxtacha ustiga qo'yilgan to'rtta predmet oynalariga qisqich yordamida tola tarqalishiga yo'l qo'yilmagan holda to'liq taxlanadi. 34 Tolalar bir tekis qatlamda bir-biriga parallel holda shunday taxlanadiki, bunda mikroskop ostida qaralganda ko'rilgan qismda paxta tolasini 40-50 ta atrofida bo'lishi kerak. Ko'rilgan paxta tolalarining umumiy soni 300-400 dan kam bo'lmasligi kerak.

Har bir tola joylangan predmet oynachasini ketma-ket qutblantirgich uskuna stoliga mahkamlanadi. Paxta tolalari kesishgan qutblantirgichlarda ko'riladi. Bunda ko'rinish qismdagi qutblangan yorug'likda kristall plastinkalari qizil rang asosini ta'minlaydi va pishib etilganligiga qarab har xil interferensiy bo'yalgan paxta tolalari ko'riladi.

Paxta tolasining pishib yetilganlik darajasi uning keng qismidagi eng past interferensiy bo'yalishi asosida aniqlanadi.

O'LCHASH NATIJALARINI HISOBLASH.

Qutblangan yorug'likda pishib yetilganlikni aniqlash usuli. Har bir ko'rinish qismda 1, 2, 3 va 4 pishib etilganlik guruhlariga tegishli paxta tolalari soni sanaladi. So'ngra umumiy yig'indi 100 % deb hisoblanib, har bir guruhning pishib yetilganligi (A) necha foizligi hisoblanadi. Har bir guruh pishib yetilganlik koeffitsienti K1, K2, K3 va K4 2-jadval bo'yicha tolaning 1-guruh pishib yetilganligi foiz miqdoriga ko'ra aniqlanadi. Pishib yetilganlik koeffitsienti o'rtacha ulushlik qiymati (K) quyidagi formulada hisoblanadi.

$$A_1 \times K_1 + A_2 \times K_2 + A_3 \times K_3 + A_4 \times K_4$$

$$K = \frac{\dots}{100}$$

100

Bu erda A1, A2, A3, A4 -to'rtta pishib yetilganlik guruhining % miqdori; K1,K2,K3,K4 -1-pishib yetilganlik guruhining % miqdoriga muvofiq, 4 ta guruh tolalarining pishib etilganlik koeffitsienti.

Hisoblash dastlabki ikkinchi o'nlik belgisiga aniqlik bilan amalga oshiriladi va birinchi o'nlikka yaxlitlanadi. 7.2.1. Tajribadan o'tkazilgan to'rtta namunaning qiymatlari mazkur standartning 1.1. bandi talablarini qoniqtirsa, LPS-4 qurilmasi ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha arifmetik qiymatda Pa (suv ustuni mm) da hisoblanadi.

Tajribadan o'tkazilgan to'rtta namuna natijalari 1.1 bandi belgilangan qiymatdan oshib ketsa, yana to'rtta yangi namunada tajriba takrorlanadi va 1.1 bandga to'g'ri kelishi tekshiriladi. Band bo'yicha ruxsat yetilgan qiymatga muvofiq kelmaslik takrorlansa, barcha sakkizta namuna natijalari bo'yicha o'rtacha arifmetik qiymat hisoblanadi.

Hisoblangan qiymatlarga ko'ra, tasdiqlangan jadval bo'yicha, g'o'zaning seleksion naviga qarab, paxta tolasining pishib yetilganlik koeffisienti tuzatma hisobga olingan holda (agar namuna klimatik sharoitda saqlanmagan bo'lsa) aniqlanadi. Tuzatma LPS-4 qurilmasini ishlatish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq aniqlanadi.7.2.1. Tajribadan o'tkazilgan to'rtta namunaning qiymatlari mazkur standartning 1.1. bandi talablarini qoniqtirsa, LPS-4 qurilmasi ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha arifmetik qiymatda Pa (suv ustuni mm) da hisoblanadi.

Tajribadan o'tkazilgan to'rtta namuna natijalari 1.1 bandi belgilangan qiymatdan oshib ketsa, yana to'rtta yangi namunada tajriba takrorlanadi va 1.1 bandga to'g'ri kelishi tekshiriladi. Band bo'yicha ruxsat yetilgan qiymatga muvofiq kelmaslik takrorlansa, barcha sakkizta namuna natijalari bo'yicha o'rtacha arifmetik qiymat hisoblanadi.

Hisoblangan qiymatlarga ko'ra, tasdiqlangan jadval bo'yicha, g'o'zaning seleksion naviga qarab, paxta tolasining pishib yetilganlik koeffisienti tuzatma hisobga olingan holda (agar namuna klimatik sharoitda saqlanmagan bo'lsa) aniqlanadi. Tuzatma LPS-4 qurilmasini ishlatish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq aniqlanadi. Tolalar bir tekis qatlamda bir-biriga parallel holda shunday taxlanadiki, bunda mikroskop ostida qaralganda ko'rilgan qismda paxta tolasi 40-50 ta atrofida bo'lishi kerak. Ko'rilgan paxta tolalarining umumiy soni 300-400 dan kam bo'lmasligi kerak.

XULOSA

"Paxta xom ashyosini quritish" fanining nazariy va amaliy mavzularini o'rganishdan oldin, talabalar avvalo paxta xom ashyosini quritish sohasini ahamiyati haqida bilim olishadi. Ayniqsa paxta ekinlarini etishtirish texnologiyasini takomillashtirish yuzasidan amaliy ko'nikmaga ega bo'lishadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib. Ushbu imkoniyatdan qanday foydalanish o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Bu jarayonda o'qituvchi ijodkor bo'lishi va chuqur, xar tomonlama bilimga ega bo'lishi lozim. Darslarida interfaol o'qitish usullaridan keng foydalanishi, talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga xarakat qilishi lozim.

O'qitish jarayonida bevosita «yangi zamonaviy pedagogik texnologiya» larni qo'llash yaxshi samara beradi. Asosiy muammo adabiyotlar, qo'llanmalar, uslubiy ko'rsatmalar, tarqatma materiallari, yangi axborot-texnik vositalari bilan ta'minlanganlik va ularni talabalarga etkaza bilishda namoyon bo'ladi.

Bu muammoni qaysidir ma'noda ushbu fan bo'yicha o'qituvchi tomonidan tayyorlangan modullar hal etadi. O'lcham natijalarini hisoblashni juda keng manoda tushinchaga ega bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ogli, Qabulov Ibrohim Mamatqul, and Maxmudov Islom Rustam Ogli. "COTTON RECEIVING RULES IN COTTON MILLS AND COTTON RECEIVING PLACES." *Eurasian Journal of Academic Research* 4.1-2 (2024): 93-96.
2. Egamberdiyev, Po'latjon, et al. "INTENSIV BOG 'DORCHILIKNING ASOSIY ILMIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI." *Евразийский журнал технологий и инноваций* 1.6 Part 2 (2023): 105-109.
3. Rakhmatov, O., I. S. Zhulbekov, and I. M. Kabulov. "Experimental study of a drying installation for drying melon with IR-radiation." *E3S Web of Conferences*. Vol. 443. EDP Sciences, 2023.
4. Qabulov, Ibroxim, and Madina Abdujabborova. "PAXTANI ETISHTIRISH AGROTEKNIKASI, TERIMGA TAYYORLASHNI TASHKILLASHTIRISH

TARTIBI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.5 (2024): 93-98.

5. Qabulov, Ibrohim, and Lola Abdiqulova. "KANOB XOM-ASHYOSINI QABUL QILISH VA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.5 (2024): 167-170.

6. Qabulov, Ibrohim. "CHIGITLI PAXTANING NAMLIGINI VA TOLANING IFLOSLIGINI ANIQLASH." *Академические исследования в современной науке* 3.20 (2024): 131-141.

